

The Garo Rebellion of Mymensingh (1837): A Historical Review of the Socio-Economic Perspective

(ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭): আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা)

Prasenjit Sikdar

Ph.D. Scholar

University of Kalyani, Kalyani, West Bengal, India

Email: prasenjitsikdar2609@gmail.com

Abstract: In the first decade of the nineteenth century, during the period of British colonial rule, the Garo Rebellion in Mymensingh emerged as a significant armed uprising. The rebellion was led by the Garo community, an indigenous ethnic group residing in the Mymensingh region for centuries, possessing their own distinct culture and heritage. During this era, as the British Empire established its colonial grip over India, the Garo people became victims of oppression and exploitation under the colonial administration. The British authorities sought to expand their administrative reach into the Mymensingh district of Bangladesh to exploit and appropriate the region's natural resources. Consequently, the Garo community living in the northeastern part of India faced systemic exploitation by British officials, leading to direct conflict. Driven by deep-seated discontent and a desire for autonomy, the Garo community organized themselves to launch a rebellion against British colonial rule. The objectives of the uprising were to reclaim their rights, protect their cultural identity, and resist the oppressive policies imposed upon them. Although the Garo Rebellion of Mymensingh did not achieve its immediate goals, it left a profound and lasting impact on the collective memory of the Garo community. This rebellion remains a crucial juncture in the glorious history of the Garo people, representing their struggle for autonomy and social justice during the colonial era. It serves as a reminder of their resilience and determination in the face of adversity and symbolizes their ongoing quest for cultural preservation and recognition. This research paper attempts to review the specific socio-economic context that compelled the indigenous Garo community of Mymensingh to revolt against British rule in 1837.

Keywords: Garo Rebellion, Intermediate Landlords, Western Culture, Autonomy.

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং কৃষিই ছিল বাঙালীদের প্রধান পেশা। নদীপ্রধান দেশে পলিমাটি পূর্ণ বিস্তার সমতল ভূমি অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় বাংলায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। প্রাচীন ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় কৃষক নিজের জমি নিজেই চাষ করতো। মুঘল যুগেও এই রীতির তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। কৃষি উৎপাদনের আয় থেকে রাষ্ট্রকে দেয় ভাগ অবশ্য মাঝে মধ্যে পরিবর্তিত হত। অর্থাৎ কৃষক নিজ স্বাধীন ভাবে জমি চাষ করত এবং রাষ্ট্রকে তার প্রাপ্য রাজস্ব দিত।¹ ফলে সেই সময়কালে অসন্তোষ বা বিক্ষোভ থাকলেও তেমন কোনো বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রায় দু'শো বছরের শাসনকাল ছিল ভারতীয়দের বিদ্রোহ-সংগ্রামে ভরপুর। এ কারণে বলা হয়ে থাকে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভারতীয়দের বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন আন্দোলন আর সংগ্রামের ইতিহাস। ১৭৫৭ সালে সেনা নায়কদের বিশ্বাস ঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন। ফলে ভারতের ভাগ্যাকাশে নেমে আসে দুর্যোগের মেঘ। কেননা— এরপর থেকেই পর্যায়ক্রমে প্রবল বিক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষের সম্পদ এবং শক্তিকে নিজেদের কায়মি স্বার্থে ব্যবহার করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। আর এই বিপর্যয় আরো বাড়ে যখন বঙ্গারের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ জয় লাভ করে এবং সেই সাথে ১৭৬৫ সালে বাংলা সুবার দেওয়ানী লাভ করে। আর কোম্পানীর এই দেওয়ানী লাভ বাংলায় তথা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।²

ইংরেজরা প্রথম পর্যায় অভ্যন্তরীণ কৃষিকার্যমোয় কোনো বদল না এনে বেশি বেশি রাজস্ব আদায়ের ওপরে নজর দেয়। এরই পরিণতিতে বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০) দেখা দেয়।³ আর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সমগ্র বাঙলা সুবার কৃষি ব্যবস্থাকে বদলে দেয়। এই মন্বন্তরে এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যান। ফলে প্রায় অর্ধেক জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকে। এরপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য (যেহেতু দেওয়ানী ছিল তাদেরই হাতে) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ব্যবস্থা করে।⁴ সৃষ্টি হয় মধ্যস্থত্বভোগী

জমিদার শ্রেণীর এবং সেই সঙ্গে জোতদার ও গ্রামীণ মহাজন শোষক শ্রেণীরও গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য শহুরে ধনী এই অনাবাসী জমিদাররা রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই ছিল ‘পরজীবী গোষ্ঠী’।^১ উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সংবাদ-সাহিত্যে এই জমিদারদের অসভ্যতা ও অত্যাচারের নানা বিবরণ রয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়ত-চাষী ও জমিদারের সম্পর্ক উত্তরোত্তর ভাবে তিক্ত হয়ে ওঠে। জমিদারদের উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহের নজির রয়েছে।^২ এই সংগ্রাম ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণতিতে ১৮০০-১৮৭৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে ১৪ বার দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়েছিল এবং মোট ৭৮ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ খাবারের অভাবে মর্মান্তিক মৃত্যুর কবলে পড়েছে। স্বভাবতঃ মনে হতে পারে ভারতবর্ষ কৃষিতে অনগ্রসর একটি দুর্ভিক্ষ প্রবণ দেশ এবং দুর্ভিক্ষ এদেশের মানুষের নিয়তি।^৩ কিন্তু এটা চিন্তা করার কোনো জায়গা নেই কারণ কৃষির উৎপন্ন করের দ্বারা জমিদাররা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে গ্রাম বাংলার জমিদারদের প্রতাপ বৃদ্ধি পায়, কর আরোপের বিষয়ে এবং শাস্তি রক্ষার ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীমা^৪ উল্লেখ করা দরকার যে, জমির খাজনার পরিমাণ ও জমির সীমা সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত না থাকায় জমিদাররা ও তাদের গোমস্তারা জমির খাজনার সঙ্গে আরো অনেক অবৈধ করের বোঝা চাপিয়ে রায়ত বা কৃষকদের কাছ থেকে যথেষ্ট ভাবে কর আদায় করত। এক্ষেত্রে কোনো রায়ত যতদিন পর্যন্ত জমিদারের খাজনার চাহিদা পরিতুগু করার সামর্থ্য রাখত, ততদিন সে জমিদারের দেওয়া জমিতে চাষ করতে পারত। কিন্তু যখনই সে জমিদারের খাজনার চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হত, তৎক্ষণাৎ জমিদার তার কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে অন্য রায়তের কাছে চাষ করতে দিত। এই ভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে ‘উঠ-বন্দী’ ভূমি ব্যবস্থায় রায়তরা জমিদারের সন্তুষ্টি ও দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল।^৫ অর্থাৎ জমিদাররা জমির ওপর চিরস্থায়ী আধিপত্য পেলেও রায়তেরা তা পায় নি। তাদের কাজ শুধু জমি চাষ করে ফসল তুলে জমিদারদের খাজনা দেওয়া। ফলে এই পরিস্থিতিতে কৃষকেরা উপযাচকের মতো ভূমিকা পালন করেছিল। জমির উপর তাদের কোনো মালিকানা ছিল না। বাংলায় জমিদারী বন্দোবস্তের পরের কয়েক দশকে প্রজাস্বত্ব প্রায় লোপাট হয়, বিশেষ করে ১৮১২ সালের ‘পঞ্চম’ আইনের (অর্থাৎ রেগুলেশন- ৫) দরুন; জমিদার যে কোনো প্রকার কাছ যে কোনো হারে খাজনা আদায় করতে পারত এবং আনাদায়ে প্রজাকে উৎখাত করতে পারত।^৬ এই আইনের ফলে কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছেছিল। ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, “জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে। জমিদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়-শোণিত পান করা দয়ার কাজ।”^৭ অর্থাৎ ব্রিটিশ ছত্রছায়ায় পোষিত জমিদারদের শোষণে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি একদিকে যেমন জমিদার ও ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে নিজেদের মিত্র শ্রেণী রূপে লাভ করল, তেমনি অপরদিকে কোম্পানী ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় কৃষক সমাজ, আদিবাসী ও পূর্বতন শাসক অভিজাতদের বিরুদ্ধে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকে অনেক বেশি সংহত করতে পেরেছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশের ভূমি ব্যবস্থা হয়তো ভারতীয় সামন্ত প্রথাকে নয়া রূপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র-র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিল, কিন্তু সামন্ততন্ত্র এর ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষে দুর্বল তো হয়ই নি বরঞ্চ তার শরীরে নতুন রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। জমি থেকে কৃষকের বিচ্ছেদ, কৃষি থেকে শিল্পের বিচ্ছেদ, জমি ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হওয়া, আর্থিক খাজনা প্রথা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য গুলির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল সামন্তবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পিরামিডাকৃতি সমাজ ব্যবস্থার দৃঢ় ভিত্তি।^৮ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল কৃষকদের প্রতি দেশীয় জমিদারদের শোষণের সাথে আবার ব্রিটিশ কোম্পানির অত্যাচার অত্যাচার যুক্ত হয়েছিল। যার ফলে গোটা বাংলাদেশের চাষীদের মনে বিক্ষোভের আগুনকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল। পূর্ববঙ্গের রাজসাহীতে যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।^৯ আর এই সময় থেকে যে কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তা ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদৌলার পতনের পর থেকে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত সমগ্র সময় জুড়ে বাংলা ও ভারতে নানা স্থানে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও, এই সবগুলো বিদ্রোহ সরাসরি ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ছিল না। এই বিদ্রোহ গুলি ব্রিটিশ সরকার পোষিত জমিদারদের

বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে উপজাতীয় আদিবাসীদের সংগ্রাম এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যেসব কৃষক বিদ্রোহ সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে তার মধ্যে গারো সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন কৃষকদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যেসব উপজাতি ইংরেজ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই চালিয়েছিল তাদের মধ্যে গারো একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি সম্প্রদায় যারা দীর্ঘকালের ইংরেজ, জমিদার, মহাজন বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করেছিল। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এই ভাষা পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের চেতনা হিসাবে কাজ করে। ময়মনসিংহ জেলা অবিভক্ত বাংলার প্রেসিডেন্সি বিভাগের সবচেয়ে বড় জেলা ছিল।¹³ পূর্ববঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনের সুবিধার জন্য ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা গঠিত হয়েছিল।¹⁴ কিন্তু সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সমাপ্তি হলেও এই অঞ্চলে অরাজকতা ও জমিদারদের যথেচ্ছাচার কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি, বরং তা ইংরেজ শাসকগণের প্রশয় ও সমর্থন লাভ করে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে গারো সমাজে এক আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হয়।¹⁵ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের পর ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ সেরপুর অঞ্চলের গারো উপজাতির মধ্যে যে ব্যাপক জাগরণ আরম্ভ হয়, সেটাই সার্বিক ভাবে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সশস্ত্র গারো বিদ্রোহে পরিণতি লাভ করে। অবশ্য সর্বপ্রথম ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ পরগণার কাপাকি নামক স্থানকে কেন্দ্র করে সমগ্র পরগণায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে।¹⁶ পরবর্তীকালে ১৮৩৭- ১৮৮২ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। তবে ১৮৩৭ সালে ময়মনসিংহে ব্রিটিশ বিরোধী গারো বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। প্রাথমিক ভাবে বলা যেতে পারে যে, অর্থনৈতিক কারণে গারো বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। দেখা যায় যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কাঠ, চা এবং কয়লা সহ এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করতে চেয়েছিল। এর ফলে এ অঞ্চলের গারো সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জমি দখল করে এবং গারো সম্প্রদায়ের স্থানচ্যুতি ঘটে, কারণ ব্রিটিশ কর্মকর্তারা এই অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ ও নিষ্কাশন শিল্প স্থাপন করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশরা বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নেয়, যে গুলোর উপর গারো সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নির্ভর করত। ময়মনসিংহ এলাকায় উন্নত কাপাস উৎপন্ন হত এবং এখানকার প্রস্তুত বস্ত্র অত্যন্ত উন্নত মানের হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।¹⁷ এটা তাদের আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল করলেও ব্রিটিশ কর্মকর্তারা সেই জায়গা নিয়ে নিলে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক দুর্বল হয়ে পরে।

বিদ্রোহের একটি বড় কারণ ছিল গারো জনগণের ওপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কর আরোপ। কৃষিপণ্যের ওপর ঔপনিবেশিক সরকার কর আরোপ করেছিল, যা ছিল গারো সম্প্রদায়ের জীবিকার প্রধান উৎস। বিদ্রোহের আরেকটি কারণ ছিল ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা গারো জনগণের শোষণ। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলে ব্যবসায়িক পোস্ট স্থাপন করেছিল এবং গারো জনগণ তাদের পণ্য কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। কর আদায় করা একটি অন্যান্য মূলক কাজ ও নিপীড়ক হিসাবে দেখা হত এবং গারো জনগণ অনুভব করত যে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার গারো আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর জোরপূর্বক শ্রম ও কর আরোপ করে ছিল, যা তাদের অর্থনৈতিক কষ্টকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।¹⁸ আর এর থেকে বড় কথা হল শত শত বছর ধরে এই অঞ্চলে বসবাসকারী গারো সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে রাজি ছিল না এবং তারা তাদের জমি ও সম্পদ রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। যে কারণে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ অনিবার্য ছিল।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই যে গারো সম্প্রদায়ের মানুষ বিদ্রোহ করেছিল তা কিন্তু বলা যায় না। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণগুলিও গারো বিদ্রোহের ইন্ধন জোগায়। গারো সম্প্রদায়ের নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল, যা তারা বহুকাল ধরে লালন ও পালন করে আসছিল। কিন্তু ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং খ্রিস্টধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার কারণে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস একটি প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল। এর ফলে গারো জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা বোধের সৃষ্টি করেছিল। গারো সম্প্রদায়ের মানুষ অনুভব করতে পেরেছিল তাদের যে চিরাচরিত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা রয়েছে তা প্রবল সংকটের মধ্যে পরেছে। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন রক্ষার কারণে গারোরা বিদ্রোহের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

গারো বিদ্রোহ ১৯ শতকের চল্লিশের দশকে অর্থাৎ ১৮৩৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ শাসনের

বিরুদ্ধে একের পর এক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। গারো সম্প্রদায়ের একটি দল এই অঞ্চলে একটি ব্রিটিশ বাণিজ্য ঘাঁটি আক্রমণ করে।¹⁹ গারো জনগণ বছরের পর বছর ধরে যে শোষণ ও নিপীড়নের মুখোমুখি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া ছিল এই আক্রমণ। গারো জনগণ নিজেদেরকে একটি গেরিলা বাহিনীতে সংগঠিত করেছিল। গারো গেরিলারা ব্রিটিশ আধিকারিকদের উপর একের পর এক আক্রমণ শুরু করে, যার মধ্যে আন্দোলনকারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের অধিকৃত গাছপালা বা বন এবং সরকারি ভবনগুলি অভিযান করা। তারা ব্রিটিশ সরকারকে এ অঞ্চল থেকে তাড়ানোর জন্য নাশকতা মূলক কাজও করেছে, যেমন সেতু ধ্বংস করা এবং যোগাযোগ বিঘ্নিত করা ইত্যাদি। তারা এই রূপ নাশকতা মূলক কাজ করে অল্প সময়ের জন্য হলেও এই অঞ্চলকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করতে পেরেছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার গারো বিদ্রোহের প্রতি কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল এবং এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিল।²⁰ গারো গেরিলারা ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে প্রচণ্ড বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিল। গারো জনগণ অবশ্য তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং এই কারণেই তারা ব্রিটিশ বাহিনীকে প্রতিহত করতে থাকে। তারা গেরিলা বাহিনী গঠন করে এবং এই অঞ্চলে ব্রিটিশ ফাঁড়ি এবং ট্রেডিং পোস্টগুলিতে আক্রমণ শুরু করে। ব্রিটিশ বাহিনী, যারা এ অঞ্চল ভূ-ভাগ সম্পর্কে এবং গারো জনগণের কৌশলের সাথে পরিচিত ছিল না, যার ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কাজ হয়ে পরেছিল। বিদ্রোহ বেশ কয়েক মাস ধরে চলতে থাকে, উভয় পক্ষই উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশ কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই অঞ্চলের বেশ কিছু ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার পর ব্রিটিশরা অবশেষে বছরের শেষ নাগাদ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৮৩৭ সালে ময়মনসিংহের ‘গারো বিদ্রোহ’ গারো জনগণ এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উভয়ের জন্যই খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই বিদ্রোহ গারো জনগণ এবং বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বিদ্রোহের দ্বারা গারো সম্প্রদায়ের মানুষজন ব্রিটিশ শাসনকে প্রতিহত করতে এবং তাদের অধিকার ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করে। যদিও গারো গেরিলা বাহিনী শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনার কাছে পরাজিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ গারো জনগণের দুর্দশা এবং ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়েছিল। বিদ্রোহ ভারতের অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়কেও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছিল, যা স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক গণ আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করেছিল।

অন্যদিকে ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে তাদের আচরণ সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। বিদ্রোহের ফলে গারো জনগণের প্রতি ব্রিটিশ নীতিতেও পরিবর্তন আনা হয়, সেই সাথে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গারো নেতাদের সমর্থন জয় এবং তাদের অভিযোগের সমাধান করার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলের রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ প্রভৃতি কাজ করেছিল।²¹ এই বিদ্রোহ গারো জনগণের পরিচয় এবং তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছিল, যা উপনিবেশবাদের দ্বারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। এটি গারো জনগণের মধ্যে জাতীয় পরিচয় বোধের বিকাশেও অবদান রেখেছে, যা তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষের সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিদ্রোহ ছিল গারো উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভ এবং তাদের স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রতিক্রিয়া। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে গারো আদিবাসী জনগণের ওপর পক্ষপাতদৃষ্ট ও অন্যায়্য কর আরোপ করা এবং গারো জনগণদের শোষণের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। এই উপজাতি বিদ্রোহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্যা গুলিকে সামনে নিয়ে আসে এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। বিদ্রোহটি অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কারণে শুরু হয়েছিল এবং এটি গারো জনগণ ও বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশদের নীতিতেও পরিবর্তন আসে। গারো উপজাতি বিদ্রোহ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে গারো জনগণের সংগ্রামের সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং গারো জনগণের মধ্যে জাতীয় পরিচয় বোধের বিকাশে অবদান রাখে। গারো উপজাতি সম্প্রদায় দ্বারা সংঘটিত এই বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। কেননা এই বিদ্রোহ অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়কে উদ্বীপ্ত এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আবার বিভিন্ন সময় গারো বিদ্রোহের ইতিহাস পরবর্তী কৃষক আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাই গারো বিদ্রোহের উত্তরাধিকার এবং তাদের প্রত্যাবর্তন বিশ্বজুড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য একটি অনুপ্রেরণা

হিসাবে কাজ করে চলেছে, তাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ন্যায়বিচার ও সমতার জন্য লড়াই ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল।

References

1. দাশ, সুস্মাত, *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার*, নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২, পৃ- ৬৯
2. করিম, ড. আব্দুল, *বাংলার ইতিহাস ১২০০-১৮৫৭*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২১, পৃ- ২৭২
3. সেনগুপ্ত, নন্দিতা (সম্পাদক), *ইতিহাসে মহামারী মঞ্চর, বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন*, কলকাতা, ২০২০, পৃ- ১০৩
4. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলা দেশের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ- ৪৬
5. দাশ, সুস্মাত, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৯
6. বিশ্বাস, ড. দীপঙ্কর, *সাময়িকপত্রে ঔপনিবেশিক বাংলার অর্থনৈতিক চিত্র*, বুকস স্পেস, কলকাতা, ২০১৯, পৃ- ১৩
7. করিম, ড. আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩০৪
8. বিশ্বাস, ড. মমিনুর রহমান, *নদিয়া জেলায় ভারতের মুক্তি-আন্দোলন (১৯০৫-১৯৩১)*, কলকাতা, রূপালী, ২০১৭, পৃ - ২৪৮
9. রায়, রণেশ, *ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪, কলকাতা, পৃ- ১৯৩
10. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পাদিত) *বঙ্কিম রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৩১
11. দাশ, সুস্মাত, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৯
12. বিশ্বাস, ড. মমিনুর রহমান, পৃ- ২৪৮
13. Sachse, F.A., *Bengal District Gazetteers Mymensingh*, Calcutta, 1917
14. মজুমদার, কেদারনাথ, *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, সান্যাল এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯০৬, পৃ- ১০১
15. রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, ডি এন বি এ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ- ১৯২
16. রায়, সুপ্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৯
17. করিম, ড. আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬১
18. রায়, সুপ্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩৭
19. ঐ, পৃ- ২৩৭
20. ঐ, পৃ- ২৩৭
21. মজুমদার, কেদারনাথ, পৃ- ১৬৪
